

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA BÚSQUEDA DE PROFESIONALES TÉCNICOS CON COBERTURA LIMITADA AL DEPARTAMENTO CENTRAL AÑO 2022

Juan Ángel Varela Franco¹, Ricardo Julián Gómez
Tueso¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

Con este proyecto se pretende diseñar una aplicación para la búsqueda de profesionales técnicos con cobertura limitada al Departamento Central. El objetivo principal sería el de diseñar una aplicación móvil que sirva de herramienta en la búsqueda de profesionales técnicos. La metodología utilizada para elaborar el proyecto de investigación es de nivel aplicativo con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación de tipo experimental. Como resultados principales de la investigación se ha constatado que: 1) La mayoría de los encuestados tienen la necesidad de contratar a algún profesional; 2) la mayoría de los encuestados busca profesionales por referencias de algún familiar y/o amigo; 3) más de la mitad

de los encuestados no encuentra un profesional de confianza. Se concluye que: 1) Los servicios profesionales son requeridos siempre por los clientes; 2) existe dificultad por parte de los clientes para encontrar profesionales confiables; 3) tanto cliente como profesional se beneficiarían con el uso de la aplicación. Se recomienda implementar las mejoras mencionadas con el fin de abarcar a todo el territorio nacional, la propuesta fue altamente aceptada por la población estudiada al punto de sugerir incluir otros tipos de profesionales que no formaban parte del estudio.

Palabras claves: Android, Profesional, Servicio, Hogar

INTRODUCCIÓN

Los teléfonos móviles han evolucionado enormemente, tanto así que desde el momento en que pudieron conectarse a internet con el tiempo se crearon aplicaciones las cuales nos permitieron compartir ubicación (Google Maps), enviar mensaje de textos o realizar video llamadas(WhatsApp), almacenar fotos/videos en la nube (Google Drive, Dropbox, Mega) o intercambiar archivos vía internet, solicitar transporte de un lugar a otro (Uber, Muv), pero, ¿Qué tienen en común todas estas aplicaciones?, todas son aplicaciones móviles, todas ofrecen "Servicios".

Utilizando la tecnología móvil, ¿Es posible tener una aplicación donde los servicios más solicitados puedan ser encontrados con rapidez y facilidad según la necesidad de cada cliente?

Esta tesis aborda el inconveniente que tienen las personas en encontrar mano de obra calificada en profesiones como: plomería, electricistas, costuraría, etcétera. Es bien sabido que la mayoría de las personas recurren a la recomendación de un amigo y/o familiar en la búsqueda de un profesional.

El objetivo de esta investigación es la de implementar una solución que se adapte a las necesidades de los clientes de buscar profesionales idóneos y de confianza para que realicen algún tipo de trabajo en el hogar.

Es por eso por lo que surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil para la búsqueda de profesionales, el cual ayuda a agilizar el proceso de búsqueda y contratación de un profesional ya que el cliente contara con distintos datos que le ayudaran a la toma de decisión como foto de la persona, comentarios de otros clientes, calificación y ubicación

Para el trabajo de investigación se utilizará el enfoque metodológico cuantitativo, nivel de investigación aplicativo con un diseño experimental del subtipo preexperimental.

Mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos se espera dejar en evidencia la importancia de una aplicación que logre romper la dificultad de la búsqueda de profesionales técnicos idóneos para el trabajo solicitado por el usuario.

Para la realización del trabajo se contará con información proveída desde el "Instituto Nacional de Estadísticas (INE)" y el "Centro Nacional de Estadísticas (CIE).

El trabajo de investigación se desarrolló en el departamento Central en el año 2021 siguiendo el protocolo COVID determinado por el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay.

CAPÍTULO I

Planteamiento del problema de investigación

¿Qué efecto tiene el sistema de aplicación móvil para servicios de profesionales técnicos a usuarios del Departamento Central?

Identificación y descripción del problema

Los avances tecnológicos hoy en día dan muchas posibilidades para que la información llegue a todo el mundo en cuestión de segundos. Las personas que desean ofrecer puestos de trabajo necesitan una herramienta para lograrlo de forma rápida y amigable, utilizando los avances disponibles por medio de la tecnología.

Las personas del Departamento Central deben poder contar con un servicio online que les permita tanto ofrecer o promocionar como buscar profesionales técnicos.

Se ha observado que muchas son las personas que en algún momento ha necesitado contratar un plomero, electricista, costurero entre otras profesiones, pero no conoce a ninguno de confianza y pasa la mayor parte del tiempo buscando referencias de profesionales con conocidos o a través de redes sociales y una vez contratado la mayoría de las veces el trabajo no es bien realizado.

Este problema también se observa desde el lado del profesional, muchas veces solo es conocido por recomendación de otra persona o por posteo en alguna red social llegando a un mínimo de personas.

Con esta investigación se propone el desarrollo de un sistema de aplicación móvil que ayude a los usuarios en general a ofrecer sus servicios como profesionales o en la búsqueda de profesionales y que sean los mismos usuarios los encargados de calificar en la aplicación a los profesionales de

modo a que puedan ser ubicados aquellos mejor calificados.

Formulación del problema

¿Qué beneficios tiene el sistema de aplicación móvil para oferta de servicios de profesionales técnicos en el Departamento Central?

Problema específico

- ¿Existe aplicaciones móviles amigables para la búsqueda de profesionales?
- ¿Existe alguna herramienta digital, móvil o escrita donde los clientes puedan agendar y calificar un profesional?
- ¿Puede un contratante acceder a una lista de profesionales altamente recomendado fuera de los medios tradicionales?

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una aplicación móvil que sirva de herramienta en la búsqueda de profesionales técnicos en el Departamento Central, año 2022.

Objetivos específicos

- Diseñar una aplicación amigable para la búsqueda profesionales técnicos con cobertura limitada.
- Desarrollar un sistema de aplicación móvil que permita a los usuarios agendar un trabajo y calificar a los profesionales.
- Desarrollar una lista de profesionales calificados por los propios usuarios contratantes.

Hipótesis

El diseño de una aplicación móvil servirá como herramienta en la búsqueda de profesionales técnicos en el Departamento Central.

Variable de ajuste

- Problemas para la búsqueda de profesionales.
- Factores de mejoramientos para la búsqueda de profesionales.

Variable evaluativa

- Implementación de una aplicación móvil.

Conceptualización de las variables de investigación

Variable de ajuste

Problemas para la búsqueda de profesionales: En la búsqueda de profesionales de confianza generalmente se encuentran inconvenientes comunes, como ser, no conocer profesionales de confianza, referencia de profesionales solo por conocidos, en clasificados y redes sociales no se conoce la calidad del trabajo.

Factores de mejoramiento para la búsqueda de profesionales: Se puede mejorar la búsqueda de profesionales mediante un listado online de profesionales próximos a mi ubicación con todos los datos necesarios para su contratación.

Variable evaluativa

Implementación de una aplicación móvil: El desarrollo de aplicaciones móviles es el conjunto de procesos y procedimientos involucrados en la escritura de software para dispositivos informáticos pequeños e inalámbricos, como teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles.

Tabla 1: Cuadro de variable

Variable de calibración	Indicador	Valor final	Tipo de variable
Variable N° 1: Problema para la búsqueda de profesionales	Problema	Cantidad de problemas	Numérica (discreta)
Variable N° 2: Factores de mejoramiento para la búsqueda de profesionales	Factores	Cantidad de factores	Numérica (discreta)
Variable Evaluativa	Indicador	Valor final	Tipo de variable
Variable N° 3: Implementación de una aplicación	Aplicación	Diseño lógico	Numérica (discreta)

Justificación

La idea del presente proyecto pretende utilizar los beneficios que brinda la tecnología a través de un sistema de aplicación móvil que permita a los profesionales técnicos a ofrecer sus servicios, así como la posibilidad de brindar a los clientes profesionales capacitados en el sector técnico, de una forma simple segura y trabajos con garantías.

La propuesta pretende subsanar la necesidad que poseen los técnicos profesionales de ofrecer sus servicios a las personas o empresas, así como la necesidad del desarrollo de una APP de servicios inexistentes en la ciudad de Asunción

Por otra parte, el proyecto permitirá demostrar a través de una aplicación móvil que la búsqueda del profesional indicado para cada necesidad no debe ser una labor tediosa y complicada al contar con toda la información necesaria puesta por otros clientes sobre determinados proveedores dentro de la aplicación.

Entendemos que en estos tiempos la información es valiosa por lo que cuando más rápido podemos acceder a ella más rápido podremos tomar una decisión, esto mismo se aplica a la hora de tomar una decisión de contratar o no a determinado profesional.

Ante lo expuesto, se considera de suma importancia el desarrollo del trabajo de investigación que permitirá el desarrollo de una APP que escasea en el mercado nacional, permitiendo al investigador la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años de estudios de la ingeniería en informática.